

MÍDIAS DIGITAIS: UMA CONEXÃO DOS SENTIDOS SENSORIAIS À APRENDIZAGEM

Edilene oliveira da Silva Couto*

RESUMO

Em pleno século XXI, em que a sociedade é dinâmica, midiática e interativa, do ponto de vista físico e virtual, urge que os educadores se adequem ao ritmo, ressignificando suas práticas metodológicas, mediante o uso do método praxiológico, de estratégias transdisciplinares, peculiares aos recursos tecnológicos. Nesse contexto, o presente artigo científico, pautado no método qualitativo, com técnica de análise documental e perspectiva transdisciplinar objetiva responder a seguinte pergunta/problema - Qual a influência das mídias digitais aos sentidos sensoriais no processo da aprendizagem? – Assim, a ênfase precípua situa-se no esclarecimento e compreensão sobre a influência do uso das mídias digitais às respostas cerebrais evidenciadas nos estímulos externos através dos sentidos para o desenvolvimento da aprendizagem com suas competências e habilidades. A correlação entre mídias digitais e o sistema sensorial perpassam entre o uso da projeção de vídeo e outros recursos tecnológicos de forma artística. As atividades de produções midiáticas são audiovisuais e têm um potencial relevante sobre os sentidos, tornam-se propostas atrativas, criativas, interativas, capazes de promover aprendizagens colaborativas e imprescindíveis à construção do sujeito crítico e participativo na sociedade.

Palavras-chave: Sistema sensorial; Mídias digitais. Aprendizagem transdisciplinar.

ABSTRACT

In the fullness of the 21st century, in which society is dynamic, mediatic and interactive, from a physical and virtual point of view, it is urgent that educators adapt to the rhythm, giving new meaning to their methodological practices, through the use of the praxeological method, transdisciplinary strategies, peculiar to technological resources. In this context, this scientific article, based on the qualitative method, with a document analysis technique and a transdisciplinary perspective, aims to answer the following question/problem - What is the influence of digital media on the sensory senses in the learning process? – Thus, the main emphasis lies in clarifying and understanding the influence of the use of digital media on brain responses evidenced in external stimuli through the senses for the development of learning with their skills and abilities. The correlation between digital media and the sensory system

* Edilene Oliveira da Silva Couto. Licenciada em Letras com Espanhol e suas Literaturas, UNEB. Bacharela em Teologia, HOKEMAH. Pedagoga, FAFIT. Especialista em Gestão Educacional, UNYAHNA. Especialista em Metodologia das Línguas Portuguesa e Espanhola – Faculdade Única de Ipatinga. Especialista em Produção de Mídias para Educação Online, UFBA.

** Professora efetiva na Educação Básica, Ensino Fundamental II, da Rede Municipal de Educação de Entre Rios - BA. Coordenadora Pedagógica, da Rede Municipal de Educação de Alagoinhas – BA. E-mail: couto.org@gmail.com

perpasses the use of video projection and other technological resources in an artistic way. Media production activities are audiovisual and have a relevant potential on the senses, they become attractive, creative, interactive proposals, capable of promoting collaborative learning and essential for the construction of a critical and participatory subject in society.

Keywords: Sensory system; Digital media; Transdisciplinary learning.

1 INTRODUÇÃO

O artigo “MÍDIAS DIGITAIS: uma conexão dos sentidos sensoriais à aprendizagem” visa propor aos professores, refletir sobre o uso das mídias digitais na construção do conhecimento com a finalidade de inserir os recursos tecnológicos em sua prática didático-pedagógica. Considerando que as mídias digitais expressam linguagens denotativas e conotativas escritas ou imagéticas e, que o acesso aos recursos midiáticos proporciona atitudes sedutoras, Rocha *et al.* (2017, p.11), ratifica que as mudanças sociais promovidas pelas Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) não podem ser ignoradas, afinal possibilita um novo modo de pensar, aprender e agir.

A relevância da inclusão digital no âmbito educacional parte do reconhecimento de que os estudantes e professores já estão inseridos em uma sociedade midiática, portanto, a necessidade está além do processo de leitura e escrita, pois está nos diferentes papéis do pensar e fazer sociocultural. (Aureliano; Queiroz, 2023). A partir deste olhar, urge a pergunta/problema: Qual a influência das mídias digitais aos sentidos sensoriais no processo da aprendizagem?

O objetivo geral versa compreender a influência do uso das mídias digitais às respostas cerebrais, evidenciadas nos estímulos externos através dos sentidos para a organização da aprendizagem com suas competências e habilidades. Para tanto, os objetivos específicos dialogam sobre compreender os estímulos das mídias digitais aos sentidos; perceber as influências das mídias digitais sobre o comportamento do usuário; e apresentar a relevância do uso das mídias digitais no caminho de saber, ser e fazer. Nesta percepção, Ramos (2018), compara a ação do fazer cinema ou vídeo com a arte de contar história, utilizando inúmeros recursos para abordar uma realidade, esculpindo-a à luz da sensibilidade e do pensamento.

Neste enfoque, a perspectiva deste artigo é perceber a interferência dos recursos midiáticos no sistema sensorial e utilizá-los para construção do conhecimento, com a finalidade de explorar/melhorar as habilidades sensoriais e desenvolver as competências cognitivas.

As discussões desta investigação poderão contribuir para que os professores compreendam a relevância do uso das mídias digitais, sobretudo produção de vídeos, para estimular os sentidos, suscitar percepções, provocar o anseio de cocriar e promover o avanço da aprendizagem, bem como, incentivo aos educadores à busca de capacitação didática à educação online, inclusive na modalidade presencial, com a inserção dos recursos tecnológicos em práticas educativas, como novas possibilidades de ensinar e aprender.

2. MÍDIAS DIGITAIS E OS ESTÍMULOS SENSORIAIS NA TRILHA DA APRENDIZAGEM

A ciência explica a relação dos sentidos à estruturação das habilidades e competências. O ambiente de ensino/aprendizagem deve ser conduzido por estímulos decodificados pelo sistema sensorial. O Instituto Neurosaber (2020), publicou que “a exploração e estimulação dos sentidos através de atividades lúdicas favorecem a aprendizagem e o desenvolvimento pleno das crianças”.

Assim sendo, a educação precisa alinhar-se pedagogicamente com as necessidades do indivíduo e sua realidade social, uma vez que o ser humano aprende pelo sistema sensorial, que de acordo as funções neurológicas se desenvolvem de acordo à exposição fenotípica, isto é, são influenciados pelo meio - ambiente, cultura, hábitos - em que está inserido.

Concebendo a sociedade na atualidade, percebe-se que ela se tornou interativa, na qual as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação – TDIC, têm servido de estímulos aos sentidos, possibilitando aos seus usuários desenvolverem identidades específicas à sociedade interativa, e desempenharem papéis simultâneos em diversas comunidades on-line privadas. Os recursos tecnológicos promovem estímulos e repostas cerebrais evidenciadas no sistema sensorial. Neste ponto de vista, o ambiente educacional precisa caminhar no mesmo ritmo social, utilizando o potencial de comunicação das mídias para promover diversas formas de aprender, viabilizando informações, conhecimentos,

oportunidades, criatividade e interações múltiplas e rápidas, aos sujeitos conectados. Neste sentido, Santos (2019, p. 160), afirmou: “Precisamos nos inspirar e desenvolver em nossas práticas educativas e de pesquisa ‘atos de currículos’ que lancem mão do computador como “instrumento cultural de aprendizagem”.

Em vista disso, infere-se que, por meio do ciberespaço, qualquer um com o devido acesso e conhecimento, pode interagir, compartilhar, cocriar de forma síncrona e assíncrona, com uma linguagem específica à cultura virtual. Também compreende-se que as mídias digitais têm potenciais influentes, sendo utilizadas como ferramentas de emancipação humana para construção do sujeito crítico na sociedade, (Ramos, 2018). Em razão disso, o uso excessivo sem propósitos definidos pode provocar distração e distorção da realidade social. O uso da internet, articulado e pautado nas mídias digitais como ferramenta de informação, comunicação e construção do conhecimento requer que os professores e artistas orientem aos internautas a cocriarem mídias, fazendo uma releitura de forma democrática, legítima, emancipada e significativa à sociedade contemporânea, (Ramos, 2018). Deste modo, as práticas pedagógicas precisam ser atualizadas, com técnicas de ensino/aprendizagem prazerosas, a exemplo de recursos audiovisuais. Nesta perspectiva, Paduim (2013), autenticou a necessidade do uso dos recursos midiáticos e transdisciplinar, dizendo:

O audiovisual, além de um recurso muito utilizado por várias disciplinas do currículo apresenta uma linguagem e um conjunto de códigos próprios que precisam ser conhecidos, decodificados e apreendidos pelos alunos (Paduim, 2013, p. 4).

Abordar sobre as potencialidades das mídias sociais e das linguagens audiovisuais é considerar que o uso das tecnologias digitais em rede e da cibercultura instiga de maneira profunda, e em diversas formas, no contexto da educação formal. Assim, Santos (2019, p. 38) declarou que: “Em tempos de cibercultura avançada, a mobilidade ganha potência por conta da sua conexão com o ciberespaço”. Os professores precisam se apropriar das ferramentas tecnológicas tão cobiçadas pelos estudantes para atraí-los à formação de sua cidadania. Uma vez que, a educação conectada com o ciberespaço possibilita a cada um ser construtor do próprio conhecimento numa prática online, interativa e colaborativa, cocriando novos saberes. Santos (2019, p. 163), ratificou ainda que, “[...] a educação online é o conjunto de ações de ensino-aprendizagem ou atos de

currículo mediados por interfaces digitais que potencializam práticas comunicacionais interativas e hipertextuais”.

Outrossim, percebe-se que, este estudo esclarece que o preparo de novas habilidades e competências está além da visualização, é o ato de fotografar, produzir e cocriar. Neste entendimento afirmou Ramos:

A constatação de que fotografar não é um ato neutro traz a certeza de que a apropriação da técnica e dos elementos da linguagem fotográfica é uma necessidade e um desafio para artistas, educadores e professores que se empenham em construir uma sociedade democrática, com a participação de cidadãos conscientes (Ramos, 2018, p. 10).

O ato de fotografar, filmar, gravar e registrar são fascínios dos sujeitos, no século XXI, logo, os professores precisam ousar a errar e aprender junto com os alunos, trocar ideias e saberes, compartilhar conhecimentos utilizando linguagens audiovisuais educativas, para que os estudantes possam interagir na sociedade de forma intencional, isto é, pontual e com propósito. Portanto, esta análise apresenta o potencial das mídias digitais e sua influência nos sentidos para construção de aprendizagens significativas, atrativas, interativas e colaborativas.

2.1 OS SENTIDOS E AS MÍDIAS DIGITAIS

O corpo fala – toques de objetos, movimentos visuais, captações sonoras, percepções cognitivas, sensações boas e ruins – essa mistura de envolvimentos do corpo e da inteligência, das concepções sensíveis e inteligíveis, estão imbuídas nos espaços virtuais para o bem ou mal, e ocorrem por meio dos estímulos sensoriais. Segundo o Instituto Neurosaber (2020), a abordagem de atividades lúdicas, no âmbito escolar, estimula a aprendizagem através dos sentidos e possibilita o desenvolvimento cognitivo, da motricidade, concentração, criação de vínculos sociais, a imaginação, bem como, identifica os déficits sensoriais importantes no processo de aprendizagem.

Este olhar apresenta a conexão entre os sentidos e a percepção, capaz de conduzir às interações e colaborações, fazer associações entre o sujeito e o objeto de estudo, realizar atividades práticas, possibilitar a exploração das ideias e o desenvolvimento cognitivo.

As questões cognitivas e emotivas possuem uma correspondência inquestionável, neste aspecto, a mediação da cognição necessita utilizar estratégias que auxiliem o avanço das competências comunicativas, afetivas, do

auto/conhecer, novas aprendizagens vivenciadas na sociedade interativa. (Pantano, 2018).

Nesta visão, torna-se preciso conceber a educação como caminho de trans/formação social, a qual precisa aportar-se destes mecanismos digitais para estimular a construção do saber, de forma prazerosa, consciente, autônoma, democrática e participativa. (Ramos, 2018).

A educação precisa acompanhar o desenvolvimento da sociedade imbuída na cibercultura, mas ainda há uma necessidade de ampliar uma política mais efetiva no campo tecnológico educacional, visto que, a exclusão midiática no campo educacional alcançou maior visibilidade durante a Pandemia da COVID-19, que eclodiu em 2020, neste período a comunidade escolar foi surpreendida com o novo formato de ensino/aprendizagem, reconhecido como ensino remoto à educação básica. Assim sendo, ficou notável que, tanto a falta de recursos tecnológicos para o público de estudantes e professores como a falta de capacitação docente dificultaram o processo de ensino/aprendizagem, ainda que remoto e, impossibilitaram a participação da maioria dos estudantes, os quais ficaram excluídos deste processo. Diante do exposto, urge uma necessidade de ampliação de uma política efetiva para inclusão digital capaz de promover uma práxis pedagógica voltada às inovações, investigações, adequações e desenvolvimento das ações de ensino/aprendizagem, através do uso das mídias digitais educacionais. (Aureliano; Queiroz, 2023).

No que concerne, as mídias digitais e os sentidos no enredo dos estímulos, compreende-se que o sistema sensorial é desenvolvido pelos órgãos dos sentidos (olho, ouvido, pele, nariz e língua), por eles, os sujeitos recebem os estímulos sensoriais como visualizações de cores e movimentos, captações de sons, texturas e sensações, identificam cheiros e sabores. Os efeitos dos estímulos físicos possibilitam sentir, conhecer e aprender sobre o ambiente ao redor e compreender o que os outros sentem.

Os sentidos estão interligados ao ato de aprender, neste entendimento o Neurosaber (2020), ratificou que: “Somos seres sensoriais e adquirimos conhecimento através dos nossos sentidos e movimentos corporais”. Uma vez que o aprendizado perpassa os toques, a visão, percepção, audição, até os sentimentos, a escola não pode caminhar rumo ao aperfeiçoamento cognitivo sem percorrer pelos estímulos como trilhas do aprendizado.

O sistema sensorial possui a capacidade de formar a estrutura e o funcionamento cerebral, perpassando pelos estímulos sensoriais, os quais têm uma relação harmônica que desencadeiam diversas aprendizagens. Assim, o uso de recursos audiovisuais favorece o aperfeiçoamento das habilidades sensoriais, inclusive dos portadores de necessidades educacionais especiais. (Montserrat, 2014).

Independente de possuir necessidades especiais, cada pessoa possui uma representação preferencial com maior habilidade. Lobo (2017), denomina as representações sensoriais como visual, auditiva ou cinestésica. Para desenvolver competências, há indivíduos que aprendem melhor visualizando, outros ouvindo e há também, sujeitos que precisam sentir.

Diante deste pressuposto, compreende-se que as produções desenvolvidas com o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC's, por estudantes que possuem limitações, em algum dos sentidos sensoriais, possibilita não só a inclusão dos mesmos ao uso adequado dos recursos tecnológicos, bem como, o aperfeiçoamento de habilidades e competências sensoriais e cognitivas.

Os estímulos sensoriais possibilitam experiências capazes de proporcionar interações, colaborações, afetos e desafetos, ações e reações positivas e negativas, conforme novos aprendizados, percepções de perigo e variações do meio. São os estímulos sensoriais que promovem a conexão das percepções, emoções, expressões, comunicações, inteligência, práticas cotidianas, avanço da maturidade e aprendizagem cognitiva. (Grupo Rhema Educação, 2018).

No que concerne às influências das tecnologias nos estímulos sensoriais é possível evidenciar nas práticas de sala de aula, a exemplo dos resultados de uma análise qualitativa sobre o uso de dispositivos interativos, em uma classe regular que possui inclusão de alunos com deficiência intelectual. Nesta avaliação Conttri (2011), expôs o quadro de Gustavo² com síndrome de Down, que mediante a exploração de computador, a interatividade e colaboratividade, no uso de jogos, tornaram-se evidente que estes artifícios são capazes de contribuir para o progresso de suas potencialidades. Para tanto, Menicucci (2011, apud, Conttri

²Estudos realizados pelas pesquisadoras: CONTTRI e KROLL, referente à prática pedagógica aos alunos especiais, no decorrer de todo o ano letivo. Resultados contidos no artigo "A utilização das mídias na educação para inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais". 2011. Pág. 16, que se encontra nas referências bibliográficas.

2011), alerta sobre a necessidade de escolher as mídias digitais partindo das potencialidades³ e limitações dos estudantes.

Estas vivências atreladas ao avanço tecnológico, com suas interfaces midiáticas, desencadeiam múltiplos aprendizados, em tempos otimizados pela celeridade e fluidez dos espaços virtuais, bem como, possibilitam construções, produções e cocriações do conhecimento. Neste sentido, percebe-se que as mídias audiovisuais são portadoras em aflorar os estímulos sensoriais relevantes às aprendizagens.

2.2 MÍDIAS DIGITAIS E SEUS REFLEXOS NO USUÁRIO

Quanto às mídias digitais percebe-se que estas permeiam a cultura da sociedade atual, resultando em ferramentas criativas, interativas e colaborativas, capazes de atender os interesses de produção do conhecimento, e auxiliar as demandas sobre o uso de inúmeras metodologias, de acordo a realidade e especificidades dos alunos.

Contudo, a sociedade digital está permeada de exposições digitais consideradas inapropriadas para crianças, e as dificuldades de filtros, facilita o livre acesso aos conteúdos considerados perigosos. Deste modo não há um consenso entre os pesquisadores sobre o uso de ferramentas digitais para o público infantil, os quais apresentam visões positivas e negativas. Portanto, a escola entra como mediadora desse processo com a elaboração de mídias digitais para o público específico, utilizando metodologias qualitativas, capazes de possibilitar que as mesmas criem e compartilhem novos saberes. (Loureiro; March, 2021).

A intencionalidade das mídias digitais e audiovisuais conduz à organização do conhecimento em diferentes contextos de expressões comunicativas. (Lima, 2012). Esta concepção é ratificada por outros teóricos, os quais acreditam que a estruturação do pensamento é intrínseca às diversas linguagens que percorrem os

³Orientações detalhadas, concernente o uso de mídias digitais, na práxis docente, peculiares às necessidades especiais. Referendadas pela pesquisadora Menicucci, apud CONTTRI e KROLL, Resultados contidos no artigo “A utilização das mídias na educação para inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais”. 2011. Pág. 12, que se encontra nas referências bibliográficas.

caminhos da autonomia, criatividade, interatividade e da colaboratividade. (Rocha *et al.*, 2017).

O público de educadores/as precisa refletir o tipo de formação cidadã que a sociedade precisará no futuro próximo. O presidente do Fórum Econômico Mundial, apresentou em 2016 que, os avanços tecnológicos são capazes de concatenar os meios digitais, físicos e biológicos. Essa nova geração utiliza uma linguagem audiovisual específica ao uso de tecnologia, desenvolve competências inerentes ao uso da inteligência artificial, da fluidez de realidade aumentada, do uso de objetos virtuais e de máquinas, não apenas na função tecnológica, mas na intencionalidade. (Aguirra, 2018, p. 11, 18 e 46).

As ferramentas e funções tecnológicas estão presentes na atualidade em diversos campos do saber, e requerem que estes novos cidadãos desenvolvam múltiplas competências e habilidades. Dessa forma, a educação precisa ampliar a visão de competências, habilidades e conhecimentos teóricos para a praticidade, objetivando a formação de cidadãos interativos, colaborativos e aptos a cocriarem de maneira célere, típica do mundo físico/virtual.

A aprendizagem de qualidade está atrelada ao exercício de práticas das habilidades para o desenvolvimento das competências. Para tanto, o registro de informação no cérebro, promovido pelo sistema sensorial acontece por repetições coerentes com a realidade de vida do aluno, com os estímulos visuais que ele recebe e as transformações presentes na atualidade. A formação de conceitos e o avanço das habilidades comunicativas envolvem diversas linguagens e operações sensório-motoras (percepções, movimentos, visual, auditiva, gráfica e corporal). Estas habilidades estão além da fala e escrita, são vivências, relacionamentos estabelecidos por mensagens coerentes, compreensivas e capazes de desenvolver potenciais. (Pantano, 2018).

Os recursos tecnológicos possibilitam ao usuário, o desenvolvimento de técnicas e competências voltadas ao cotidiano. Estas técnicas promovem uma série de linguagens, que vai além da fala e escrita, perpassam por vivências, expressão das intenções, gerenciamento das emoções dentre outras competências. (Pantano, 2018).

2.3 LINGUAGEM AUDIOVISUAL: O CAMINHO TRANSDISCIPLINAR DA APRENDIZAGEM INTERATIVA, COLABORATIVA E PRODUTIVA.

A cibercultura possui uma gama de possibilidades de aprendizado que caracteriza novas interfaces e interações de mundo. Neste olhar, este artigo 'MÍDIAS DIGITAIS: uma conexão dos sentidos sensoriais à aprendizagem' convida aos professores a caminhar didática e pedagogicamente sob a práxis metodológica transdisciplinar, mediante o ato de cocriar com o uso das mídias digitais e diversas tecnologias visando orientar aos educandos a produzirem conhecimentos, (Rocha *et al.*, 2017).

Desta maneira, a tarefa docente sobre o uso dos recursos tecnológicos compreende ir além do saber tecnológico, sua utilização está voltada à conexão com propósito de aprendizado. Esta trilha articula o planejamento e avaliação dos objetivos, metas, cocriações e produções.

Neste pressuposto, a práxis docente precisa deixar o método anacrônico e, utilizar os multimeios encontrados na sociedade contemporânea para conceber diversas formas de aprender, o que Lima (2012), denomina de método praxiológico. Esta prática pode ser desenvolvida com uso de recursos midiáticos, como podcast, áudios, vídeo, simuladores, memes, storyline, objetos de aprendizagem, games, a criação de uma rádio em uma escola, pois são ferramentas eficientes aos estudantes, no desempenho significativo de várias competências e habilidades da cidadania.

Os recursos midiáticos possuem uma linguagem audiovisual fluente no ato de aprender, pois é capaz de promover colaboratividade, interatividade e construções de diversos saberes, de forma simultânea, coletiva e individual. Essa conexão produtiva, chamada de metodologia praxiológica é também transdisciplinar.

A transdisciplinaridade não abre espaço para a fragmentação do conhecimento. Matte (2023) explica que, "[...] a transdisciplinaridade pode ser um norte para os alunos desses tempos fluídos e onde há uma intensa interligação e inter-relação no que se vivencia". Pois o indivíduo produz seu próprio conhecimento a partir da colaboratividade, da troca de saberes em diversas áreas afins. Esta fluência conduz a relação entre professores e alunos de forma instigadora, possibilitando que o estudante faça conexão entre o objeto de estudo

e sua realidade social. Desse modo, o uso dos recursos midiáticos tem se tornado necessário e ao mesmo tempo, desafiador para os professores/mediadores do aprendizado.

No que concerne às experiências do uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) em sala de aula, há um relato de Costa (2016), em sua tese de Doutorado, sobre a trajetória de três professoras do Ensino Médio, em Brasília, quanto ao uso das tecnologias digitais em sala de aula. As quais definiram que a 'Tecnologia é vida', capaz de 'abrir caminhos' e é 'um caminho sem volta'. Para estas docentes, as tecnologias em sala de aula são ferramentas imprescindíveis, pois no contexto social da atualidade é impossível ensinar distante do fazer cotidiano da sociedade. Estas docentes enaltecem o fazer pedagógico conectado aos recursos tecnológicos, que uma vez adotado não dá pra retomar os caminhos anacrônicos, bem como, ressaltam a relevância da interatividade entre professores/as e estudantes. Compreende-se que com o uso das tecnologias digitais a práxis docente tornou-se mais significativa. (Costa, 2016).

Considerando que a humanidade centraliza a cultura midiática e aprendem de maneira informal, torna-se preciso que a educação não caminhe fragmentada e articule o desenvolvimento das habilidades com as mídias digitais como uma estratégia de superação da abordagem instrumental para o desenvolvimento da habilidade crítico-reflexiva, (Cerigatto, 2022).

Nesse contexto, a inserção das tecnologias na educação implica na vida do sujeito para as mudanças sociais, inclusive nas diversas áreas profissionais, que segundo Nóvoa (apud Camargo, 2018), há uma necessidade do atrelamento entre as visões humanística e científica para preparação mental/intelectual sobre o novo e incerto como processo de transformação e inovação.

Assim sendo, percebe-se que o método praxiológico permite aos alunos planejarem o objeto de estudo e disciplinarem seu tempo de estudos, (LIMA, 2012). Esta linha de didática estimula os sentidos, afinidades e o desejo de aprender. Também possibilita que, a aprendizagem seja mediada de forma viva, estimulante, dentro de três fases: interativa, colaborativa e produtiva. Estas etapas tratam da troca de conhecimentos, inclusive conhecimentos teóricos, seguida da prática coletiva/individual e o ato de cocriar, e estão imbuídas na estratégia transdisciplinar intrínseco nas mídias audiovisuais.

Gonçalves (2017), relata uma experiência com o uso de um software educativo em sua prática pedagógica, aplicado em uma classe regular, da educação infantil, envolvendo a participação de toda a turma, incluindo dois quadros especiais⁴, o aluno G com Transtorno do Espectro do Autismo e o aluno M com dificuldade de comunicação oral. O software JClic⁵ possibilitou promover a interatividade e melhorar a expressividade comunicativa através da emissão e imitação dos sons de alguns animais. Percebe-se que este artifício possibilitou o aperfeiçoamento dos estímulos sensoriais auditivo e comunicativo.

3 METODOLOGIA

A presente pesquisa científica pautada no método qualitativo, com técnicas de análise de documentos, está fundamentada na perspectiva transdisciplinar de autores como: Aguirra, Pantano, 2018; Aureliano, Queiroz, 2023; Cerigatto, 2022; Conttri, 2011; Lima, 2012; Lobo, 2017; Loureiro, March, 2021; Menicucci, 2011, apud, Conttri, 2011; Matte (2023); Monteserrat, 2014; Piaget, 1975; Neurosaber, 2020; Paduim, 2013; Ramos, 2018; Rocha *et al.*, 2017; Santos, 2019.

Estes versam acerca das relações entre a neurociência dos sentidos; a sociedade interativa; as mídias e a educação online; a tecnologia e os sentidos; bem como, relatos do uso das mídias digitais para o avanço dos estímulos sensoriais.

4 RESULTADOS

As experiências exitosas, como as mencionadas nos relatos deste artigo, são referenciais à prática docente, mas é preciso considerar as dificuldades na atual realidade da educação brasileira e encontrar possíveis saídas. Algumas escolas possuem um pequeno laboratório de informática, entretanto, não possuem internet com boa velocidade, dificultando o trabalho em turmas com

⁴Resultados encontrados nos estudos realizados pelas pesquisadoras: GONÇALVES, Adriana Garcia. PICHARILLO, Alessandra Daniele Messali. PEDRINO, Mariana Cristina, alusivo ao uso de mídias digitais por portadores de necessidades especiais. Relato contido no artigo "Uso de objeto educacional digital na perspectiva da educação especial: relato de uma prática pedagógica. 2017. Pág. 10, que se encontra nas referências bibliográficas.

⁵JClic, exemplo de software utilizado na práxis pedagógicas da educação inclusiva. Resultados encontrados nos estudos da referência³.

aproximadamente trinta alunos. Neste caso, torna-se imprescindível que os governos dos Estados e municípios façam investimentos em recursos tecnológicos e internet de qualidade para fins didático-pedagógicos, assim como, em capacitação docente voltada a cursos de tecnologia.

Uma alternativa para minimizar este entrave refere-se à utilização das mídias digitais por aplicativos, de maneira que o uso da internet seja planejado, baixando os dispositivos necessários com antecedência, desde que a maioria dos alunos possua um celular digital. Quanto ao uso destes aparatos, os próprios alunos mediam este processo, contudo, os professores precisam saber escolher as mídias correspondentes às finalidades pedagógicas e especificidades dos educandos.

Neste contexto, percebe-se que há uma necessidade da inclusão das mídias digitais como estratégia transdisciplinar, de acordo as peculiaridades coletiva e individual dos estudantes.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As opiniões divergentes sobre o acesso das crianças às mídias digitais por questões significativas ou perigosas, fortalecem a necessidade da efetivação de uma política tecnológica ampliada para o público infantil, no âmbito educacional. Outro fator relevante, é o reflexo do período da Pandemia Covid-19 no processo de aprendizagem, que embora o público – educadores e estudantes - faça parte de uma sociedade permeada por ações digitais, muitos docentes não estavam preparados para esta inovação em sua práxis pedagógica, e ainda assim tiveram que enfrentar este desafio imergidos em um processo de pura exclusão, sem capacitação e recursos, de igual modo, inúmeros estudantes não tiveram acesso aos estudos por falta de ferramentas tecnológicas e manutenção do acesso ao ciberespaço. Tornou-se preciso repensar o contexto de in/exclusão da educação midiática.

No entanto, percebe-se que, na contemporaneidade os sujeitos vivenciam as realidades do mundo virtual e físico que estimulam e exploram todos os sentidos do ser. Nesta visão, este artigo buscou apresentar o potencial e eficiência das mídias digitais ao sistema sensorial para o desenvolvimento cognitivo, bem como, a relevância do uso da metodologia praxiológica no fazer pedagógico.

As mídias digitais, principalmente as audiovisuais, mexem com os estímulos sensoriais e tornam-se ferramentas capazes de contribuir para o avanço das competências e habilidades em todas as áreas do conhecimento. O aluno amplia seu potencial de referência representacional (auditivo, visual ou cinestésico); aperfeiçoa sua comunicação, expressão social e cultural, fortalece as possibilidades de interação, colaboração e produção; redescobre suas aptidões talentosas, ativa a mente criativa, artística e profissional; e acelera sua inteligência de cocriação à medida em que surgem as mudanças tecnológicas de uma sociedade interativa.

Outrossim, são os relatos das três experiências didáticas capazes de evidenciar a eficiência das mídias digitais sobre os estímulos sensoriais, de forma a tornar a aprendizagem prazerosa e significativa às limitações sensoriais e cognitivas. Estes recursos são capazes de possibilitar que os estudantes conheçam suas potencialidades sensoriais, ao mesmo tempo, evidenciam a necessidade docente de recorrerem ao uso dos jogos e mídias digitais, à proporção que identifica a realidade dos estudantes, principalmente, aos portadores de necessidades especiais.

Desta forma, torna-se relevante que os profissionais da educação utilizem didáticas pedagógicas significativas e ricas em recursos audiovisuais para exploração dos sentidos e melhoria das competências e habilidades.

REFERÊNCIAS

AGUIRRA, Ivan; CAMARGO, Paulo de; PANTANO, Telma. **Neurociência**. Revista Educatrix. Nº 14. 2018. Editora Moderna. São Paulo. (pág. 11, 18, 46). Disponível em: <file:///C:/Users/Edilene%20Couto/Downloads/Educatrix_14_baixa.pdf>, acesso em: 24/04/2024.

AURELIANO, Francisca Edilma Braga Soares; QUEIROZ, Damiana Eulinia De. **As tecnologias digitais como recursos pedagógicos no ensino remoto: implicações na formação continuada e nas práticas docentes**. 2023. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/edur/a/PDVy8ythhFbqLrMj6YBfxsm/#>>, acesso em: 07/05/2024.

CERIGATTO, Mariana Pícaro. **Experiências Pedagógicas com Mídia e Educação: Caminhos para superar a abordagem instrumental e desenvolver habilidades crítico-reflexivas sobre a cultura midiática**. 2022. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/edur/a/qBMW9NJZWdS3SHhNjxJN7nn/#>>, acesso em: 07/05/2024.

CONTTRI, Silvania Maria; KROLL, Josiane. **A utilização das mídias na educação para inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais.** 2011. Disponível em: <a utilização das mídias na educação para a inclusão>, acesso em: 05.05.2024.

COSTA, Sandra Regina Santana. **Trajetória profissional de professoras do ensino médio: sentidos e usos de tecnologias digitais na sala de aula.** 2016. Disponível em: <http://icts.unb.br/jspui/bitstream/10482/20875/1/2016_SandraReginaSantanaCosta.pdf> acesso em: 16.05.2024.

GONÇALVES, Adriana Garcia; PICHARILLO, Alessandra Daniele Messali; PEDRINO, Mariana Cristina. **Uso de objeto educacional digital na perspectiva da educação especial: relato de uma prática pedagógica.** 2017. Disponível em vídeo: <uso de objeto educacional digital na perspectiva da educação especial>, acesso em: 03.05.2024.

LOBO, Priscila. **Teste de Neurolinguística – Você é visual, auditivo ou cinestésico?** 2017. Disponível em vídeo: <<https://www.youtube.com/watch?v=0QbYcE9PnkE>>, acesso em: 25.04.2024.

LOUREIRO, Carla Cristiane; MARCH, Rita de Cássia. **Crianças e Mídias Digitais: Um diálogo com pesquisadores.** 2021. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/edreal/a/5BhDNxvvp6YYPG6TNz67p8Fk/?format=pdf>>, acesso em: 07/05/2024.

MATTE, Hubert. **A transdisciplinaridade como processo de ensino.** 2023. Disponível em: <<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/a-transdisciplinaridade>>, acesso em: 25/05/2024

MONTSERRAT Augé Serra; BEL, Marta Fransoy. **Aprendizaje sensorial.** 2014. Disponível em: <aprendizaje sensorial>, acesso em 21.05.2024.

NEUROSABER, Instituto. **Percepção sensorial em crianças em período de aprendizagem.** 2020. Disponível em: <<https://institutoneurosaber.com.br/percepcao-sensorial-em-criancas-em-periodo-de-aprendizagem/#>>, acesso em: 21.05.2024.

PADUIM, Viviane. **Fundamentos básicos da linguagem audiovisual: cinema.** 2013. Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fap_arte_pdp_viviane_paduim.pdf>, acesso em: 20.02.2024.

RAMOS, Menandro. **Elementos da linguagem cinematográfica.** Vídeo. 2018. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=-ZwHQxrCv1w>>, acesso em: 20.02.2024.

RAMOS, Menandro. **Um breve ensaio sobre a fotografia e a leitura crítica do discurso fotográfico.** 2018. Disponível em: <<https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/studium/article/view/12239/7504>>, acesso em: 10.04.2024.

RHEMA, Grupo Educação. **Você sabe explorar os Cinco Sentidos dos seus alunos?** 2018. Disponível em: <<https://blog.rhemaeducacao.com.br/voce-sabe-explorar-os-cinco-sentidos-dos-seus-alunos/>>, acesso em 20.05.2024.

ROCHA, Maria do Carmo Suzart; RANGEL, Marcia Tereza Rebouças; SOUZA, Lanara Guimarães de. **Introdução a educação a distância**. Salvador: Moodle - UFBA/ Superintendência de Educação a Distância, 2017, e-book. Disponível em: < eBook_Introdução à EAD[1].pdf, acesso em: 24/04/2024.

SANTOS, Edméa. **Pesquisa-Formação a Cibercultura**. Editora EduFpi. Teresina. 2019, p. 38, 160, 163. E-book. Disponível em: <http://www.edmeasantos.pro.br/assets/livros/Livro%20PESQUISA-FORMA%C3%87%C3%83O%20NA%20CIBERCULTURA_E-BOOK.pdf> Acesso em 23.05.2024.